

CANCIONES

DE DESPEDIDA QUE DIRIGEN LOS QUINTOS
Á SUS QUERIDAS DAMAS.

Maria cara de cielo
más bonita que la aurora,
con esos ojos tan negros
á todo el mundo enamora,

Es Maria la virtud
de este mundo generoso
lleve la sal de Jesús
con el vestir tan precioso.

Con esa cara tan bella
sale Maria al balcon,
tus ojos son dos estrellas
que relumbran más que el sol.

Sal Maria á ese balcon
con tus perlas y diamantes,
échanos la bendicion
que aquí tienes á tu amante.

Mónica tú eres la luna
Mónica tú eres el sol,
eres la mujer más linda
que en el mundo he visto yo.

Eres la aurora brillante
y eres el sol de la España,

eres luna de Alicante
y eres reina coronada.

Eres Mónica la rosa
y tambien eres clavel,
y eres la más hermosa
que en el mundo puede haber.

Pimpollo de albaça fina
y á tí te digo salada,
ramito de clavelinas
y de rosas encarnadas.

Es Miguela más preciosa
que la plata y oro fino,
y para ser más hermosa
es más blanca que el armiño.

Es Miguela tan hermosa
con esos rubios cabellos,
yo le digo desde ahora
ángel bajado del cielo.

Catalina tú que tienes
el jardin de la alegría
dame un ramo de claveles
de rosas y clavelinas.

Gracias á Dios que he llegado
al jardin de la alegría,
para pedirle la mano
á la hermosa Catalina.

Si Catalina me diera
una palabra de honor,
soltero siempre estaria
hasta casarnos los dos.

Teresa en la puerta está
de su jardín delicioso,

un ramito me dará
de pensamientos hermosos.

Teresa lleva la palma
y corona de laurel,
y como es tan resalada
la cantan todos muy bien.

Teresa está en el balcon
y parece un serafin,
enamorado los dos
Teresa muero por tí.

Rosita te llamas Rosa
Rosita sin deshojar,
como eres tan hermosa
Rosita te he de llamar.

Eres la Rosita blanca,
eres la Rosa en capullo,
tambien la Rosa encarnada
que te adora todo el mundo.

Eres Rosita de nombre,
y eres Rosa de color,
y eres Rosita agradable
la Rosa que adoro yo.

Con ese frenta espaciosa
y esos ojos tan morenos,
es Mariana más hermosa
que los ángeles del cielo.

Sal Mariana á ese balcon
con esos rubios cabellos,
échanos la bendicion
porque todos te queremos.

Eres la hermosa azucena
y el clavel más encarnado
y de las flores la reina
yo he de ser tu enamorado.

Sal Matilde á ese balcon
y sal de ese tu aposento,
que relumbras más que el sol
estrella del firmamento.

Es Matilde más bonita
que el resplandor de la aurora,
con su cara cristalina
á todo el mundo enamora.

Al Pilar de tu hermosura
yo Pilar te llamaré,
es tanta la tu hermosura
¿como adorarte podré?

Eres Pilar para mí
con tu vestir tan donoso,
que me enamoras á mí
con tus ojos tan hermosos.

Es Francisca la dulzura
de la caña del amor,
de la nieve la blancura
del lucero el resplandor.

Entre todas las mujeres
es Francisca más hermosa
es más blanca que la nieve
y ojitos de religiosa.

Eres Francisca más rubia
que los reflejos del sol,
es tanta la tu hermosura
que por tí muero de amor.

Es Serafina sin fin
el serafin de la tierra
Serafina es para mí
de las mujeres más bellas.

Serafina á tú te llamo
el serafin de los cielos:
cuando me darás tu mano
para ser tu dulce dueño.

Serafina es la que tiene
cautivo á mi corazon,
con la hermosura que tiene
y sus palabras de amor.

Manuela bordando está
el pañuelo de su amante,
y un letrero que dirá
los dos seremos constantes.

Cuando Manuela echa el canto
en su huerto de la vega,
se aparece al rui señor
cuando canta en la pradera.

Es manuela mas bonita
que la blancor de la nieve,
que la fina y blanca china
con tanta gracia que tiene.

Isabel está bordando
un ramillete de flores,
y una rosita de mano
para principio de amores.

Isabel quieres venir
á la fuente del amor,
y cantaremos allí
nuestras cosas de los dos.

Isabel si tu me quieres
ya te digo desde ahora,
seamos fieles constantes
y hagamos pronto la boda.

50
Antonia tiene un jardin
de rosas y flor de amor,
y tambien de flor de lis
la guarda para los dos.

Antonia si yo supiera
que me querias á mi
fiel y constante fuera
hasta casarme con tí

Es Antonia más hermosa
de los jardines del mundo,
la más bella criatura
con sus cabello tan rubios.

Sal Raimunda á ese balcon
carita de serafin,
con esos ojos de amor
para enamorarme á mi.

Es Raimunda la blancura
de la nieve de los puertos,
y la más hermosa pintura
que en los pintores encuentro.

Raimunda tiene un anillo
con sus perlas y diamantes
es de plata y oro fino
con el nombre de su amante.

Joaquina se está lavando
en el jardin del amor,
su cara y hermosas manos
con el jabon de color.

Pimpollo reverdecido
á tí digo Joaquina,
ramo de almendro florido
y tambien de clavelinas

Eres la más linda flor
del jardin del paraiso,
dame Joaquina tu amor
y con ésta me despido.

Me despido de Maria
de Antonieta y de Pilar,
de Reimunda y de Francisca
sin poderlo remediar.

Me despido de Mariana
de Miguela y de Isabel,
me despido de Joaquina
y de Mónica tambien.

Me despido de Manuela
de Teresa y Catalina,
y me despido de Rosa
de Matilde y Serafina.

REUS:

Establecimiento de Juan Bta. Vidal, arrabal alto de Jesús, núm. 5.

SON DECCIÓ

50